

UOT 338.48-44:631

KƏND ƏRAZİLƏRİNİN DAVAMLI İNKİŞAFINDA AQROTURİZMİN ROLU

VALİDƏ İSA QIZI SALIYEVA
AYGUN ALİM QIZI HACIYEVA
GÜLNARA ZEYLİM QIZI İSMAYILOVA
NƏSİMİ ƏLİPOLAD OĞLU ABBASZADƏ

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan, Gəncə şəhəri

Xülasə: Müasir dövrdə kənd ərazilərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Kənd yerlərində aşağı məşğulluq səviyyəsi, gəlirlərin azlığı və sosial infrastrukturun zəif inkişafı kənd əhalisinin şəhərlərə miqrasiyasına səbəb olan əsas amillər kimi çıxış edir. Bu baxımdan aqroturizm kənd təsərrüfatı ilə turizmin vəhdətini təmin etməklə kənd əhalisi üçün əlavə gəlir və məşğulluq imkanları yaradır. Məqalədə Azərbaycanın aqroturizm potensialı, dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər və dünya təcrübəsi təhlil olunmuşdur. Nəticə etibarilə, aqroturizm kənd ərazilərinin sosial-iqtisadi inkişafının stimullaşdırılmasında, ekoloji tarazlığın qorunmasında və kənd həyat tərzinin davamlılığının təmin edilməsində mühüm vasitə kimi qiymətləndirilir.

Açar sözlər: aqroturizm, kənd əhalisi, davamlı inkişaf, məşğulluq, sosial-iqtisadi inkişaf.

Giriş

Azərbaycanın kənd əraziləri aqroturizmin inkişafı üçün böyük potensiala malikdir. Təbii və mədəni resurslar, tarixi kənd yaşayış sahələri və ekoturizm imkanları bu sahənin genişlənməsini təmin edir. Beləliklə, aqroturizm kəndlərin davamlı sosial və iqtisadi inkişafının təşviqi üçün əhəmiyyətli alət kimi çıxış edir.

Ölkəmizdə aqrar sektorun inkişafı kənd yerlərinin əhəmiyyətinin artmasına səbəb olmuşdur. Bir çox ölkələrdə aqrar sahə ənənəvi olaraq aşağı gəlirli və əmək tutumlu sahə hesab edilə bilər, lakin kənd əraziləri iş yerlərinin yaradılması və əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Son illərdə Azərbaycanın aqrar sektorunda baş verən struktur dəyişiklikləri regional göstəricilərə əhəmiyyətli təsir göstərməsə də, kənd yerlərinin sosial-iqtisadi vəziyyəti hələ də yüksək deyil. Aşağı məşğulluq, gəlirlərin azlığı və zəif sosial infrastruktur kənd həyatının durğunluğuna, nəticədə isə əhalinin böyük şəhərlərə köçünə səbəb olur.

Kənd təsərrüfatının müasir inkişaf mərhələsində müşahidə olunan yeniliklər və struktur dəyişiklikləri kənd ərazilərində iqtisadi fəallığın artırılmasını zəruri edir. Son illərdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, subsidiya və güzəştli kredit mexanizmlərinin genişləndirilməsi aqrar sektorun məhsuldarlığının artmasına səbəb olmuşdur. Dövlət tərəfindən həyata keçirilən islahatlar, fermerlərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və ixrac potensialının artırılması kənd təsərrüfatını daha rəqabətqabiliyyətli sahəyə çevirmişdir. Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatında diversifikasiya prosesləri – üzümçülük, bağçılıq, heyvandarlıq, arıçılıq və digər sahələrin inkişafı – kənd yerlərində əlavə iqtisadi imkanlar yaratmışdır. Bu inkişaf tendensiyaları aqroturizmin formalaşması və genişlənməsi üçün möhkəm iqtisadi zəmin yaradır.

Ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafı hər zaman əsas və prioritet istiqamətlərdən biri olmuşdur. Bu məqsədlə kənd ərazilərinin inkişafı xüsusi əhəmiyyət daşıyır və bir sıra strateji hədəflərin həyata keçirilməsini zəruri edir. İlk növbədə kənd yerlərində rahat yaşayış şəraitinin yaradılması, əlverişli infrastrukturun formalaşdırılması və aqrar müəssisələrdə investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması əsas istiqamətlər kimi müəyyən edilir. Bununla yanaşı, kənd yerlərində yüksək texnologiyalı iş yerlərinin yaradılmasının təşviqi, əhalinin sosial əhəmiyyətli layihələrdə fəal iştirakının artırılması, eləcə də kənd həyat tərzinə müsbət münasibətin formalaşdırılması davamlı inkişafın vacib komponentlərindəndir.

Qeyd olunan məqsədlərə nail olmaq üçün prioritet vəzifələr sistemli şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu vəzifələrə kənd yerlərində yaşayan vətəndaşların, xüsusilə gənc ailələrin və gənc

mütəxəssislərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, yaşayış məntəqələrinin sosial və mühəndis-texniki infrastruktur obyektləri ilə kompleks təmin edilməsi, yerli təşəbbüslərə qrant dəstəyinin göstərilməsi, həmçinin kəndlərin inkişafı sahəsində əldə olunan nailiyyətlərin təşviqi və geniş ictimaiyyət arasında populyarlaşdırılması daxildir. Bu tədbirlərin reallaşdırılması kənd ərazilərinin sosial-iqtisadi dayanıqlılığını gücləndirərək ölkənin ümumi davamlı inkişafına mühüm töhfə verir.

Aqroturizmin mahiyyəti və davamlı inkişafı ilə əlaqəsi

Aqroturizmin tək-cə kənd yerlərinin, regionların deyil, bütövlükdə ölkənin davamlı inkişafına yönəlmiş fəaliyyət növüdür və bu istiqamətdə strateji əhəmiyyət kəsb edir.[2]

Azərbaycanın kənd ərazilərinin davamlı inkişafı dövlət siyasətində prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu məqsədlə “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” kəndlərin sosial-iqtisadi potensialının artırılması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və yerli əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində mühüm tədbirləri əhatə edir. Proqram çərçivəsində kənd təsərrüfatı, aqrar müəssisələrdə investisiyaların təşviqi, yeni iş yerlərinin yaradılması və yerli təşəbbüslərin dəstəklənməsi kimi strateji hədəflər müəyyən edilmişdir. Bu kontekst kənd ərazilərində aqroturizm və digər sosial-iqtisadi təşəbbüslərin inkişafı üçün zəmin yaradır.[1]

Azərbaycanın kənd ərazilərində aqroturizmin inkişafı son illərdə əhəmiyyətli surətdə artmışdır. Xüsusilə Şəki-Zaqatala bölgəsində 18-dən çox aqroturizm müəssisəsi fəaliyyət göstərir və bu müəssisələr ailə fermaları, kənd evləri, məhsul istehsalı və satışına yönəlmiş xidmətlər təklif edir. Aqroturizm həm yerli əhalinin məşğulluğunu artırır, həm də kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və satışını təşviq edir, beləliklə kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafına birbaşa töhfə verir.[8]

Bundan əlavə, ölkədə keçirilən seminarlar və tədbirlər aqroturizmin potensialını vurğulayır və yerli sistemin yaradılmasını dəstəkləyir. Məsələn, “**Şəhərdən kəndə**” layihəsi çərçivəsində bir neçə bölgədə müasir tələblərə cavab verən aqroturizm obyektləri yaradılmışdır. Bu obyektlər kənd əhalisinə əlavə gəlir mənbəyi təqdim edir və regionlarda turizmin inkişafına töhfə verir.[9]

Dünya təcrübəsində aqroturizm kənd ərazilərinin davamlı inkişafının mühüm alətlərindən biri kimi geniş tətbiq olunur. Bir çox ölkələrdə bu sahə kənd təsərrüfatının gəlirliyini artırmaq, kənd əhalisinin məşğulluğunu təmin etmək və regional inkişafı stimullaşdırmaq məqsədilə dövlət səviyyəsində dəstəklənir. 2024-cü il üçün dünya üzrə aqroturizm bazarının həcmi təxminən 8,1 milyard ABŞ dolları olmuşdur və bu rəqəmin 2030-cu ilə qədər təxminən 15,8 milyard dollara çatacağı proqnozlaşdırılır. Bu isə 2025-2030 illərdə təxminən illik 11,8 % artım tempi deməkdir.[5]

İtaliya aqroturizmin ən inkişaf etmiş modellərindən birinə malikdir. Burada “agriturismo” anlayışı qanunvericiliklə tənzimlənir və fermer təsərrüfatları turistlərə yaşayış, yerli qida məhsulları və kənd həyatını təcrübədən keçirmək imkanı təqdim edir. Aqroturizm kənd yerlərində əlavə gəlir mənbəyi yaratmaqla yanaşı, ənənəvi kənd təsərrüfatının qorunmasına da xidmət edir. İtaliya daxil olmaqla Avropada təxminən 45 000 aqroturizm təsərrüfatı fəaliyyət göstərir və bu sahə 20 milyon ziyarətçi qəbul edir.[6]

Fransada kənd turizmi ailə təsərrüfatları və kiçik fermer təsərrüfatları əsasında inkişaf edir. Yerli məhsulların tanınması, şərabçılıq və kənd festivalları aqroturizmin əsas istiqamətlərindəndir. Bu model regionların iqtisadi aktivliyini artırır və kənd mədəniyyətinin qorunmasına töhfə verir. [6]

ABŞ-da təxminən 2 100 aqroturizm təsərrüfatı var. Burada aqroturizm daha çox fermalara ekskursiyalar, məhsul yığımı tədbirləri və kənd təsərrüfatı festivalları formasında inkişaf etmişdir. Bu fəaliyyətlər həm fermerlərin gəlirlərini artırır, həm də şəhər əhalisinin kənd təsərrüfatı ilə bağlı maarifləndirilməsinə xidmət edir.[10]

Aqroturizm fəaliyyəti çərçivəsində hazırda dünyada təxminən 85 milyon insan aqroturizm təcrübələrində iştirak etmişdir, uşaq və ailə yönümlü proqramlarda isə iştirak səviyyəsi daha yüksəkdir.[5] Ümumilikdə, dünya təcrübəsi göstərir ki, aqroturizm kənd ərazilərində iqtisadi diversifikasiya yaradır, məşğulluğu artırır və ətraf mühitlə sosial-iqtisadi maraqlar arasında tarazlıq formalaşdırır. Bu baxımdan aqroturizm davamlı inkişaf strategiyalarının effektiv tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir.

Aqroturizmin ekoloji təsirləri və ətraf mühitin qorunması

Hazirki şəraitdə kənd yerlərində əlverişli yaşayış şəraitinin yaradılması davamlı inkişaf prinsiplərinə, yəni kəndin sosial-iqtisadi sisteminin ərazinin ekoloji vəziyyətinə xələl gətirərək inkişaf etdirilməsi prinsiplərinə zidd olmamalıdır. Məlum olduğu kimi, istehsal amillərinin yüksək istehlak templəri onların qeyri-səmərəli istifadəsinə və ərazinin inkişafında balansın pozulmasına səbəb olur ki, bu da birincisi, mövcud resurs bazasını tükəndirir, ikincisi, dayanıqlı inkişafa nail olmaq imkanlarını təhlükə altına qoyur. Belə bir vəziyyətdən qaçmaq üçün insan fəaliyyətinin və ətraf mühitin ahəngdar inkişafına imkan verən, ətraf mühitin mühafizəsi ilə kənd əhalisinin sosial-iqtisadi rifahı arasında tarazlığa imkan verən alternativ həll yolları lazımdır.

Müasir iqtisadi şəraitdə dövlət siyasətinin əsas vəzifələrindən biri kənd ərazilərinin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi nəzərə alınmaqla kəndin orijinallığını və turizmini kombinasiya etməkdir. Bu imkanlar əsasən aqroturizm tərəfindən təmin edilir.

Aqroturizm ekoloji turizmin bir növü kimi yalnız əlverişli ekoloji vəziyyətə malik regionlarda inkişaf edə bilər. Artan antropogen təsirlə təkcə ölkəmizdə deyil, dünyada ekoloji vəziyyətin təhlükəsizliyi onun qorunub saxlanması üçün ətraf mühitə təsirin daha sərt standartlarını tələb edir. Təcrübə göstərir ki, aqroturizmin inkişafı ərazinin mədəni - maarifləndirici, tarixi, ekoloji, təbiəcoğrafi və rekreasiya potensialını özündə birləşdirən unikal turizm təklifinin təqdim edilməsinə əsaslanır. Kənd yerlərinin davamlı inkişafı çərçivəsində ölkəmizdə aqroturizm potensialını araşdıraraq qeyd etmək olar ki, kənd fəaliyyətinin bu növü kənd yerləri ilə bağlı bir sıra sosial-iqtisadi məsələləri həll etməyə imkan verir:

- tarixin, adət və ənənənin canlanması;
- kənd əhalisinin mədəniyyət və təhsil səviyyəsinin, sosial əhəmiyyətinin yüksəldilməsi;
- əlavə gəlir mənbəyi və yeni iş yerlərinin yaradılması;
- kənd infrastrukturunun inkişafı və s.

Nəticə

Aqroturizmin inkişafının sürətləndirilməsi məqsədilə bu sahənin normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi və institusional mexanizmlərin gücləndirilməsi zəruridir. Kənd ərazilərində aqroturizm fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlar üçün güzəştli kreditlər, subsidiyalar və qrant proqramlarının genişləndirilməsi məqsəduyğun hesab olunur. Eyni zamanda, kənd əhalisinin turizm və xidmət sahəsində bilik və bacarıqlarının artırılması üçün peşə hazırlığı və təlim proqramlarının təşkili vacibdir. Aqroturizm obyektlərinin yerli və beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün marketing strategiyalarının və regional brendləşmə siyasətinin gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı, aqroturizmin inkişafı zamanı ekoloji təhlükəsizlik prinsiplərinə əməl olunmalı, təbii resursların qorunması və davamlı istifadə mexanizmləri təmin edilməlidir.[3]

Aparılan təhlillər göstərir ki, aqroturizm kənd ərazilərinin davamlı sosial və iqtisadi inkişafının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatı ilə turizmin inteqrasiyası kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, əlavə gəlir mənbələrinin formalaşdırılmasına və kənd həyat tərzinin canlandırılmasına imkan yaradır. Azərbaycan kənd əraziləri zəngin təbii və mədəni resurslara, tarixi yaşayış məntəqələrinə və ekoturizm potensialına malik olduğundan aqroturizmin inkişafı üçün əlverişli şərait mövcuddur. Dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər və beynəlxalq təcrübə aqroturizmin kənd yerlərində sosial rifahın yüksəldilməsi, regionlararası bərabərsizliyin azaldılması və ekoloji tarazlığın qorunması baxımından səmərəli mexanizm olduğunu təsdiq edir.

ƏDƏBIYYAT

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti. (2022, 22 iyul). “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncam. <https://president.az/az/articles/view/56725>
2. Aqrroturizmə dəstək və təsərrüfat nümunələri haqqında məlumatlar (2024).
3. Aqrroturizmin inkişaf etdirilməsi üçün bələdçi kitabı. (2021). Dövlət Turizm Agentliyi & USAID.
4. Əhmədova, G. (2024). Azərbaycanda aqrroturizm fəaliyyətinin formalaşmasının iqtisadi əsasları. Scientific Bulletin, (1).
5. Grand View Research. (2024). Global agritourism market size & outlook, 2024–2030. <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/agritourism>
6. Market Growth Reports. (2024). Agro tourism market overview. <https://www.marketgrowthreports.com/>
7. Məmmədova, G. (2024). Azərbaycanda aqrroturizmin inkişafının nəzəri-metodoloji məsələləri. VIII “Elmi Qaynaqlar” tezislər toplusu.
8. Trend.az. (2025, 18 avqust). Azerbaijan expands agrotourism in its Sheki-Zagatala region. <https://www.bakuinform.az/public/index.php/en/news/>
9. Xalq qəzeti. (2024, 2 fevral). “Şəhərdən kəndə” – aqrroturizm marşrutu. <https://www.xalqqazeti.az/az/iqtisadiyyat/165009-seherden-kende-aqrroturizm-marsrutu>
10. <https://tourism.gov.az/> - Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi. (2024). Rəsmi internet səhifəsi.
11. <https://agro.gov.az/> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi